

Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán

By Orlando Casares Contreras, Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entry tags: Mesoamerican Religions, Religious Group, Mayan, Language, Mayan Religions, Classic Maya, Preclassic Maya, Postclassic Maya

Dzibilchaltún es una ciudad ubicada cerca de la costa norte de la Península de Yucatán en cuya arquitectura y hallazgos se han encontrado elementos importantes para determinar los diferentes cambios de poder en la región, mismos que se manifiestan a través de su arquitectura, cerámica y textos. En el sitio pueden verse dos grandes momentos a través de su arquitectura monumental, en la que recibió influencias de la gran urbe de Teotihuacan, provenientes de Oxkintok como lo fue el "talud tablero con nicho remetido", presente en las subestructuras del sitio, hasta el momento en que pasó a ser parte del reinado de Chichén Itzá, donde algunas estelas se decapitaron y otros templos mostraron ajustes en las estructuras que los cubrieron, atestiguando un cambio político - religioso en el norte de la Península de Yucatán.

Date Range: 600 BCE - 1100 CE

Region: Dzibilchaltún

Region tags: Maya, Mexico, Northern Maya, Mesoamerica

Dzibilchaltún es el nombre reciente con el que se le conoce a esta zona, la cuál contiene tres importantes cambios religiosos en la región, dos de origen prehispánico y otro colonial. También se discute si fue parte de la antigua Ichkaantijoo o si ese era su verdadero norte y los restos prehispánicos de Mérida le pertenecían o no.

Estado de los participantes:

✓ Élite ✓ Especialistas religioso ✓ No de élite (gente común, el pueblo en general)

Fuentes

Fuentes impresas para entender este tema:

– Source 1: https://lugares.inah.gob.mx/es/zonas-arqueologicas/zonas/1885-dzibilchalt%C3%BAn.html?lugar_id=1885

– Source 2: https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=zona_arqueologica&table_id=133

Fuentes en línea para entender este tema:

– Source 1 URL: https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=zona_arqueologica&table_id=133

– Source 1 Description: <https://lugares.inah.gob.mx/es/zonas-arqueologicas/zonas/1885->

dzibilchalt%C3%BA.html?lugar_id=1885

Corpus textuales primarios relevantes en línea (idiomas originales y/o traducciones):

- Source 1 URL: <https://www.mesoweb.com/features/casares/Referencia.pdf>
- Source 1 Description: Un trabajo que versa sobre la relación de las alineaciones astronómicas con principios del calendario en el complejo de la Estructura 38 de Dzibilchaltún
- Source 2 URL: <https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm/article/view/218>
- Source 2 Description: Un breve resumen de los principales trabajos y primeras excavaciones en Dzibilchaltún, Yucatán, México
- Source 3 URL: <https://camjol.info/index.php/CE/article/view/3133>
- Source 3 Description: Un estudio desde la astronomía cultural, que aborda los cambios políticos ocurridos anterior y posterior al auge de Chichén Itzá, especialmente en Dzibilchaltún

Variables Generales

Pertenencia/Interacciones del grupo

¿Existen otros grupos religiosos en contacto cultural con la religión objetivo?

– Yes

El grupo religioso tiene un proceso/sistema para asignar la afiliación religiosa:

– Yes

↳ Asignada al nacimiento (la pertenencia es predeterminada por esta sociedad):

– Field doesn't know

↳ Asginada por elección personal:

– No

↳ Asginada por clase:

– Yes

↳ Asginada a una edad específica:

– Field doesn't know

↳ Asginada por género:

– No

↳ Asignada por participación en un ritual en particular:
– Field doesn't know

↳ Asignada por algún otro factor:
– Field doesn't know

El grupo religioso realiza activamente proselitismo y recluta nuevos miembros:
– Field doesn't know

La religión tiene el apoyo oficial del sector político:
– Yes

Existe una concepción de apostasía en el grupo religioso:
– No

Tamaño y Estructura

El número de seguidores del grupo religioso dentro de la región de la muestra (población estimada, numérica):
– Estimated population, numeric: 10000

El número de seguidores del grupo religioso dentro de la región de la muestra (% de la población de la región de la muestra, numérico):
– Field doesn't know

Escritura

El grupo religioso tiene escrituras sagradas:

La escritura sagrada es un término genérico utilizado para designar textos venerados que se consideran fácticos y sagrados con relación a otros textos. En sentido estricto, se refiere a textos escritos, aunque también hay "escrituras orales" (ej. los Vedas de la India)

– Yes

↳ Son escritas:
– Yes

↳ Son orales:

– Yes

↳ Hay una historia (o serie de historias) asociadas con el origen de las escrituras sagradas:

– Yes

Notes: Desde la tradición oral, el mismo nombre de Dzibilchaltún revela en su significado "el lugar de las piedras escritas", lo cual devela una parte de tales historias. Desde los pocos desciframientos realizados (debido a las condiciones naturales que erosionan la piedra caliza donde hay escritura), fue un centro importante de poder, en el cuál incluso el arqueólogo Ángel Góngora propone que ahí debió ser el asentamiento principal de Ichkaantijoo y no "Mérida" que es la capital yucateca hoy en día.

↳ Reveladas por un dios supremo

– Field doesn't know

↳ Reveladas por otro ser sobrenatural:

– Yes

↳ Inspiradas por un dios supremo:

– Yes

↳ Inspiradas por otro ser sobrenatural:

– Yes

↳ Originadas de seres humanos divinos o semi-divinos:

– Yes

↳ Originadas de seres humanos no-divinos:

– No

Arquitectura, Geografía

Hay arquitectura monumental presente:

– Yes

↳ En el asentamiento promedio, ¿qué porcentaje del área ocupan todos los monumentos religiosos?

– Percentage: 20

Hay diferentes tipos de arquitectura monumental religiosa:

– Yes

↳ Tumbas:

– Yes

↳ Cementerios:

– Field doesn't know

↳ Templos:

– Yes

↳ Altares:

– Yes

↳ Marcadores devocionales

– Yes

↳ Puntos de reunión masiva [plazas, patio, explanada. Lugares permanentemente demarcados mediante objetos o estructuras visibles]

– Yes

↳ Otro tipo de arquitectura monumental:

– Yes [specify]: Christian Colonial Church, after years of abandon city

Hay iconografía presente:

– Yes

↳ ¿En dónde está presente la iconografía? [seleccione todas las que apliquen]

– On persons

– Some public spaces

↳ Hay distintas características en la iconografía del grupo religioso:

– Yes

↳ Ojos (estilizados o no)

– Yes

↳ Seres sobrenaturales (zoomórficos)

– Yes

↳ Seres sobrenaturales (geomórficos)

– Yes

↳ Seres sobrenaturales (antropomórficos)

– Yes

↳ Seres sobrenaturales (símbolo abstracto)

– Yes

↳ Retratos de después de la vida

– Yes

↳ Aspectos de la doctrina (ej. cruz, trinidad, símbolos mitráicos):

– Yes

↳ Humanos

– Yes

↳ Otras características de la iconografía:

– Yes

Notes: Uno de los más representativos es el hueso de un fémur de Venado tallado que en sus textos, dice pertenecer al "Kalom Uk'uw", quién fue uno de los principales señores del sitio

Creencias

Entierros y Vida después de la Muerte

Hay presente una distinción entre espíritu y cuerpo:

Responda "no" únicamente si la personalidad (o conciencia) se extingue con la muerte del cuerpo físico. Responder sí no implica necesariamente la existencia de un dualismo cartesiano mente/cuerpo, sino simplemente que algún elemento de la personalidad (o conciencia) sobrevive al cuerpo.

– Field doesn't know

Creencia en la vida después de la muerte:

– Yes

↳ La ubicación espacial de la vida después de la muerte está especificada o descrita por el grupo religioso:

– Yes

Reencarnación en este mundo:

– Yes

↳ En forma humana:

– Yes

↳ En forma animal/vegetal:

– Yes

↳ En forma de objeto(s) inanimado(s):

– No

↳ En una forma no individual (ej. alguna forma de renacimiento grupal, tribal, de linaje, etc.)

– Field doesn't know

↳ Reencarnación vinculada a la noción de causalidad que trasciende la vida (ej. karma):

– Field doesn't know

↳ Otra forma de reencarnación en este mundo:

– Yes [specify]: For rules, as a god of maize

Hay tratamientos especiales para los cadáveres de los seguidores:

– Yes

↳ Cremación

– Yes

↳ Momificación:

– No

↳ Entierro:

– Field doesn't know

↳ Canibalismo:

– No

↳ Exposición a elementos (ej. secado al aire):

– No

↳ Alimentación para animales:

– No

↳ Entierros secundarios:

– Yes

↳ Retratamiento de cadáveres:

– Yes

↳ Otro tratamiento intensivo del cadáver (en términos de tiempo y recursos invertidos):

– Yes [specify]: Put bones in a vessel

Hay co-sacrificios presentes en la tumba/entierro:

– No

Hay ajuares funerarios presentes:

– Yes

↳ Efectos personales:

– Yes

Notes: Vasijas y pertenencias del gobernante, así como algunas ofrendas de materiales orgánicos

↳ Artículos valiosos:

– Yes

↳ Riqueza significativa (ej. oro, jade, objetos altamente trabajados):

– Yes

Notes: ajuares de concha con jade, tales como orejeras, narigueras. Igual objetos elaborados a base de obsidiana

↳ Algo de riqueza (algunos objetos valiosos o útiles enterrados):

– Yes

Notes: Mayormente concha y concha labrada

↳ Otros artículos valiosos/preciosos enterrados:

– Yes [specify]: huesos de venado y/o jaguar con escritura (que señalan el nombre del dueño)

↳ Otros ajuares funerarios:

– Yes

Están presentes los entierros formales:

– Yes

↳ Como cenotafios:

– No

↳ En el cementerio:

– No

↳ Una tumba/cripta familiar:

– Yes

↳ Doméstico (individuos enterrados debajo de la casa, o en áreas utilizadas para actividades domésticas cotidianas):

– Yes

↳ Otro tipo de entierro:

– Yes [specify]: enterrados en ollas y puestos en escaleras de edificios (estructuras 42, 36 y 53)

Seres Sobrenaturales

Hay seres sobrenaturales presentes:

– Yes

Notes: Presente en la iconografía del sitio, especialmente en los mascarones de la subestructura 1, que aluden a elementos acuáticos. Esto puede ser para la deidad de la tierra como a la serpiente del lirio acuático.

↳ Un dios supremo está presente

– Yes

↳ El dios supremo es antropomórfico:

– Yes

↳ El dios supremo es una deidad del cielo:

– Yes

Notes: Por su relación con Venus (que en términos mayas es una estrella y no un planeta)

↳ El dios supremo es ctónico (del inframundo):

– Yes

Notes: Itzamná puede ser representado como un dragón/serpiente de dos cabezas, en su cuerpo, algunas veces, existen bandas celestes que les da la característica de poder moverse en planos estelares pero también, sus fauces pueden representar la entrada al inframundo, por lo que igual posee esa característica

↳ El dios supremo está fusionado con el monarca (rey=dios supremo)

– Yes

↳ El monarca es visto como una manifestación o emanación del dios supremo:

– Yes

Notes: Estrictamente no emana de una deidad, pero al morir la imita en su proceso de relacionarse con la misma y posterior resurrección.

↳ El dios supremo tiene una relación de parentesco con las élites:

– Yes

↳ El dios supremo tiene otro tipo de lealtad/conexión con las élites:

– Yes [specify]: La deidad del maíz (Hun Nal Ye) es la preferida por las élites para vestirse del mismo al momento de fallecer

↳ El dios supremo es incuestionablemente bueno:

– Field doesn't know

↳ Otra(s) característica(s) del dios supremo:

– I don't know

↳ El dios supremo tiene conocimiento de este mundo:

– Field doesn't know

↳ El dios supremo tiene efecto causal deliberado en este mundo:

– Field doesn't know

↳ El dios supremo tiene un efecto causal indirecto en el mundo:

– Field doesn't know

↳ El dios supremo muestra emoción positiva:

– Field doesn't know

↳ El dios supremo muestra emoción negativa:

– Field doesn't know

↳ El dios supremo posee hambre:

– Yes

Notes: En lo general, a las deidades mayas se les ofrenda comida, pero para que de la esencia de la misma se alimenten. Físicamente sólo el ser humano es quien puede alimentarse de las ofrendas, previamente sean visitadas por las deidades a quienes se les ofreció primero.

↳ Se permite venerar a otros seres sobrenaturales además del dios supremo:

– Field doesn't know

↳ El dios supremo tiene/muestra alguna otra característica:

– Field doesn't know

↳ El dios supremo se comunica con los vivos:

– Yes

↳ En la vigilia, en la vida cotidiana:

– No

↳ En los sueños:

– Field doesn't know

↳ En estado de trance:

– Field doesn't know

↳ A través de prácticas de adivinación:

– Yes

Notes: Se infiere esta característica, debido a su relación con los observatorios astronómicos.

↳ Únicamente a través de los especialistas religiosos:

– Yes

Notes: El contexto arqueológico de los lugares donde se veneran a algunas deidades, suele ser reducido y encontrado en los espacios de las élites.

↳ Únicamente a través del monarca:

– Yes

Notes: En muchas ocasiones, pero no en todas, el monarca puede ser también el especialista religioso.

↳ Otra forma de comunicación con los vivos:

– Field doesn't know

↳ Espíritus de humanos anteriores están presentes:

– Field doesn't know

↳ Seres sobrenaturales no humanos están presentes:

– Yes

↳ Estos seres sobrenaturales pueden ser vistos:

– No

↳ Estos seres sobrenaturales pueden sentirse físicamente:

– Field doesn't know

↳ Los seres sobrenaturales no humanos tienen conocimiento de este mundo:

– Field doesn't know

↳ Los seres sobrenaturales no humanos tienen efecto causal deliberado en el mundo:

– Field doesn't know

↳ Estos seres sobrenaturales tienen un efecto causal indirecto en el mundo:

– Field doesn't know

↳ Estos seres sobrenaturales muestran emoción positiva:

– Field doesn't know

↳ Estos seres sobrenaturales muestran emoción negativa:

– Field doesn't know

↳ Estos seres sobrenaturales poseen hambre:

– Yes

Notes: Es la deidad de la tierra, cuya entrada con las cuevas o cenotes. Al encontrarse uno en la ciudad, en la plaza central de la misma con ofrendas, se infiere es parte del requerimiento pedido, en caso de materia comestible, las deidades mayas se alimentan de su esencia.

↳ Estos seres sobrenaturales poseen/muestran alguna otra característica:

– Field doesn't know

↳ El grupo religioso posee una variedad de seres sobrenaturales:

– Yes

↳ Organizados por parentesco basado en un modelo familiar:

– Field doesn't know

- ↳ Organizado jerárquicamente:
 - Yes

- ↳ El poder de los seres es sobre un dominio en específico:
 - Field doesn't know

- ↳ Otra organización para el panteón:
 - Field doesn't know

Seguimiento Sobrenatural

Hay seguimiento sobrenatural presente:

Se refiere a la vigilancia de los seres sobrenaturales del comportamiento y/o pensamiento de los humanos, particularmente en lo que se refiere a las normas sociales o a las posibles violaciones de las normas.

– Field doesn't know

Los seres sobrenaturales imponen castigos:

– Field doesn't know

Los seres sobrenaturales otorgan recompensas:

– Field doesn't know

Mesianismo/Escatología

Hay creencias mesiánicas presentes:

– No

Normas y Realismo Moral

Hay normas sociales generales prescritas por el grupo religioso:

– Field doesn't know

Hay una distinción entre convencional y moral en el grupo religioso:

– Field doesn't know

Prácticas

Costos y Prácticas de Pertenencia

La pertenencia a este grupo religioso requiere el celibato (abstinencia sexual completa):

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere restricciones en la actividad sexual (abstención sexual parcial):

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere castración:

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere ayuno:

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere requiere la pérdida de oportunidades alimentarias (tabúes sobre alimentos deseados):

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere cicatrices permanentes o alteraciones del cuerpo dolorosas:

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere posiciones físicas dolorosas o heridas transitorias dolorosas:

– Yes

Notes: Ya sea a través del pinchado del pene o pasándose una soga con astillas de obsidiana por la lengua

La pertenencia a este grupo religioso requiere el sacrificio de adultos:

El término "adulto" se refiere a una categoría étnica o indígena; si la categoría es diferente de la definición occidental popular de un ser humano que tiene 18 años o más y que es legalmente responsable de sus acciones, entonces por favor especifique la diferencia en la sección de Comentarios/Fuentes.

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere el sacrificio de niños:

El término "niños" se refiere a una categoría étnica o indígena; si la categoría es diferente a la definición occidental popular, por favor especifique esa diferencia en la sección de Comentarios/Fuentes.

– No

Notes: Únicamente en épocas de sequías, como ofrenda a las deidades de la lluvia

La pertenencia a este grupo religioso requiere el auto-sacrificio (suicidio):

– No

La pertenencia a este grupo religioso requiere el sacrificio de la propiedad/de artículos valiosos:

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere sacrificio de tiempo (ej. asistencia a reuniones o servicios, oración regular, etc.):

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere asumir riesgos físicos:

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere aceptar preceptos éticos:

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere la marginación por parte de miembros ajenos al grupo:

– Field doesn't know

La pertenencia a este grupo religioso requiere la participación en rituales a pequeña escala (privados, en el hogar):

– Yes

¿Cuál es el intervalo de tiempo promedio entre actos (en horas)?

Actos se refiere a rituales a pequeña escala.

– Field doesn't know

Notes: Se toma como base los rituales de comunidades mayas contemporáneas, por lo que no sabemos el tiempo, pero en los contextos arqueológicos hemos encontrado objetos similares (como morteros y manos de morteros como los más comunes) entre los del pasado prehispánico y el presente.

La pertenencia a este grupo religioso requiere la participación en rituales a gran escala:

Ej. Involucrar a dos o más hogares: incluye "ceremonias" a gran escala y "festivales".

– Yes

↳ En promedio, para los rituales a gran escala, ¿Cuántos participantes se reúnen en un lugar específico?

– Field doesn't know

Notes: Tenemos contextos como la Plaza Sur del sitio y otros lugares , pero sin el dato concreto del número de participantes

↳ ¿Cuál es el intervalo de tiempo promedio entre actos (en horas):

Actos se refiere a rituales a gran escala.

– Field doesn't know

↳ ¿Existen controles de ortodoxia?

Los controles de ortodoxia son mecanismos empleados para asegurar que los rituales sean interpretados de una manera estandarizada. Ej. A través de la supervisión de un sacerdocio profesionalizado o algún otro tipo de gobierno, o apelar a los textos que detallan la interpretación correcta, etc.

– Field doesn't know

↳ ¿Hay controles de ortopraxia?

Los controles de ortopraxia son mecanismos empleados para asegurar que los rituales se lleven a cabo de una manera estandarizada. Ej. A través de la supervisión de un sacerdocio profesionalizado o algún otro sistema de gobierno, o apelar a los textos que detallan el procedimiento adecuado, etc.

– Field doesn't know

↳ La participación conlleva prácticas sincrónicas:

– Field doesn't know

↳ Se utilizan estupefacientes:

– Yes

Notes: A través de los enemas

Hay marcadores extra-rituales presentes dentro del grupo:

Ej. Cambios especiales a la apariencia, como la circuncisión, tatuajes, escarificación, etc.

– Field doesn't know

El grupo emplea terminología de parentesco ficticio:

– Field doesn't know

Sociedad e Instituciones

Niveles de Complejidad Social

La sociedad a la que pertenece el grupo religioso se caracteriza mejor como (seleccione una):

– A state

Notes: Por el título de sus nobles "Kalomté" sabemos que es un Estado, ya que este título hace alusión a gobernar a otros títulos de nobleza como el "Ajaw"

Bienestar

El grupo religioso en cuestión brinda mejoría institucionalizada a la hambruna:

– I don't know

La mejoría de la hambruna a los seguidores del grupo está disponible a través de una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

El grupo religioso en cuestión brinda mejoría institucionalizada a la pobreza:

– Field doesn't know

La mejoría de la pobreza a los seguidores del grupo se realiza a través de una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

El grupo religioso en cuestión brinda cuidado institucionalizado a las personas mayores y enfermas:

– Field doesn't know

El cuidado institucionalizado de las personas mayores y enfermas está disponible para los seguidores del grupo a través de una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

Educación

El grupo religioso brinda educación formal a sus seguidores:

– Yes

Notes: El uso de escritura en las ofrendas indica una educación formal hacia la misma, tal como igual se encuentra en representaciones gráficas de las vasijas de la colección de Justin Kerr

La educación formal está disponible para los seguidores del grupo a través de una institución diferente a la del grupo religioso:

– Field doesn't know

Burocracia

Los seguidores del grupo interactúan con la burocracia formal dentro de su grupo:

– Field doesn't know

Los seguidores del grupo interactúan con otras burocracias institucionales:

– Field doesn't know

Obras Públicas

El grupo religioso en cuestión brinda almacenamiento público de alimentos:

– Field doesn't know

El almacenamiento público de alimentos es brindado a los seguidores del grupo por una institución diferente a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

El grupo religioso en cuestión proporciona el manejo del agua (irrigación, control de inundaciones):

– No

Notes: No, pero si provee el recurso del control "aparente" de las lluvias estacionales, es decir, como intermediario a través del ritual para la petición de las mismas.

El manejo del agua es brindado a los seguidores del grupo por una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

El grupo religioso en cuestión brinda infraestructura de transporte:

– I don't know

La infraestructura de transporte es brindada a los seguidores del grupo por una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– I don't know

Impuestos

El grupo religioso en cuestión cobra impuestos o diezmos:

– Yes

Notes: Suponemos que el tributo en cuestión sería su equivalente. En términos rituales, las primicias se otorgan pero más que al grupo religioso, primero al monte, luego a la élite religiosa.

Los impuestos son cobrados a los seguidores del grupo por una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

Cumplimiento

El grupo religioso en cuestión brinda una fuerza policial institucionalizada:

– I don't know

Los seguidores del grupo interactúan con una fuerza policial proporcionada por una institución distinta al grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

El grupo religioso en cuestión propociona jueces institucionalizados:

– Field doesn't know

Los seguidores del grupo interactúan con un sistema judicial institucionalizado proporcionado por una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

El grupo religioso en cuestión aplica castigos institucionalizados:

– I don't know

Notes: Este punto a sido levemente tratado por Fray Diego de Landa en su obra "Relación de las cosas de Yucatán", pero sin mayor detalle para cada sitio arqueológico y únicamente posterior a la conquista.

Los seguidores del grupo están sujetos a castigos institucionalizados por una institucion distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– I don't know

El grupo religioso en cuestión tiene un código legal formal:

– Field doesn't know

Los seguidores del grupo están sujetos a un código legal formal proporcionado por una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

Guerra

El grupo religioso en cuestión posee un ejército militarizado:

– Field doesn't know

Los seguidores del grupo participan en un ejército institucionalizado proporcionado por una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Yes

Notes: Por las inscripciones y porque al ser conquistada la ciudad por Chichén Itzá, muchas estelas con personajes fueron decapitadas. Eso es un indicador de militarización institucional parecida a lo que se pregunta.

Los seguidores del grupo están protegidos o sujetos a un ejército institucionalizado proporcionado por una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Field doesn't know

Lenguaje Escrito

El grupo religioso en cuestión posee su propio lenguaje escrito distinto:

– No

Notes: En el área maya, el lenguaje es principalmente para las élites, teniendo al Maya Cholano como principal (similar al latín para Europa medieval), pero compartido por las principales élites de toda la zona maya.

Hay un lenguaje escrito no religioso disponible para los seguidores del grupo a través de una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– No

Existe un lenguaje escrito no religioso que es usado por los seguidores del grupo a través de una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– No

Calendario

El grupo religioso en cuestión posee un calendario formal:

– Yes

Notes: Si, un calendario compuesto por varios ciclos, uno sagrado de 260 días y otro civil de 365 días. Este principio es común a toda Mesoamérica y fue heredado de las culturas ístmicas.

El calendario formal es proporcionado a los seguidores del grupo por una institución distinta a la del grupo religioso en cuestión:

– Yes

Producción alimentaria

El grupo religioso en cuestión se proporciona alimentos a sí mismo?

– Yes

Por favor caracterice las formas/nivel de producción alimentaria [seleccione todos los que apliquen]:

– Gathering

– Hunting (including marine animals)

– Fishing

– Small-scale agriculture / horticultural gardens or orchards

– Large-scale agriculture (e.g., monocropping, organized irrigation systems)

Los alimentos son proporcionados a los seguidores del grupo por una institución distinta a la del grupo en cuestión:

– Field doesn't know

Bibliography

General References

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Casares Contreras, Orlando Josué, and José Marcial Gamboa Cetina. "El Papel De La Astronomía Y El Calendario En Las Concepciones De Salud Y Enfermedad Entre Los Mayas De Yucatán. De Lo Colonial a Lo Contemporáneo" 13, no. 2 (April 5, 2021). <https://doi.org/10.5377/ce.v13i2.11259>.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Casares, Orlando,

Venus Estrella, and José Gamboa. *Arqueoastronomía Maya Y Su Legado Cultural*. México: Universidad José Martí de Latinoamérica, 2023.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, "Excavations at Dzibilchaltun in Yucatan" 187, no. 4739 (August 1960). <https://doi.org/10.1038/187742b0>.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Enriquez, Raul Perez. "Calendrical Stelae of Dzibilchaltun: Gnomonic Knowledge and Power" 3, no. 2 (April 25, 2018). <https://doi.org/10.15406/jhaas.2018.03.00099>.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Alexander, Rani T., and Jennifer T. Taschek. "The Artifacts of Dzibilchaltun, Yucatan, Mexico: Shell, Polished Stone, Bone, Wood, and Ceramics." 77, no. 2 (May 1997). <https://doi.org/10.2307/2516915>.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Kowalski, Jeff Karl. "Review: Excavations at Dzibilchaltun, Yucatan, Mexico by E. Wyllys Andrews, IV, E. Wyllys Andrews, V; Tonina, Une Cité Maya Du Chiapas by Pierre Becquelin, Claude F. Baudez; the Stucco Decoration and Architectural Assemblage of Structure 1-sub, Dzibilchaltun, Yucatan, Mexico by Clemency Coggins; Los Estilos Rio Bec, Chenes Y Puuc En La Arquitectura Maya by Paul Gendrop; Die Architektur Von Copan (honduras): Vermessung-plandarstellung-untersuchung Der Baulichen Elementen-und Des Räumlichen Konzepts by Hasso Hohmann, Annegrete Vogrin; Excavations at Altun Ha, Belize, 1964-1970 by David M. Pendergast; Major Architecture and Caches by Augustus Ledyard Smith, Gordon R. Willey" 46, no. 1 (March 1, 1987). <https://doi.org/10.2307/990155>.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Coe, William R.. "Preliminary Report of the 1959-60 Field Season, National Geographic Society-tulane University Dzibilchaltun Program. E. Wyllys Andrews. Middle American Research Institute, Miscellaneous Series, No. 11. Tulane University, New Orleans, 1961. 40 Pp., 15 Figs." 27, no. 3 (January 1962). <https://doi.org/10.2307/277825>.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Miller, Arthur G.. "The Stucco Decoration and Architectural Assemblage of Structure 1-sub, Dzibilchaltun, Yucatan, Mexico. Clemency Coggins, Middle American Research Institute Publication 49, Tulane University, New Orleans, 1983. Vii + 70 Pp., Illus., Appendix, References. \$15.00 (paper)" 51, no. 2 (April 1986). <https://doi.org/10.2307/279967>.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Garber, James F.. "The Artifacts of Dzibilchaltun, Yucatan, Mexico: Shell, Polished Stone, Bone, Wood, and Ceramics. Jennifer T. Taschek. Middle American Research Institute, New Orleans, 1994. Xiv + 304 Pp., 63 Figures, Appendix, References, Index. \$55.00 (cloth)." 7, no. 3 (September 1996). <https://doi.org/10.2307/971584>.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Maldonado, Rubén, and Ángel Góngora. "El Entierro De Un Gobernante En Dzibilchaltún". *Suplemento Cultural Unicornio*, 2004.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Maldonado, Rubén, Ángel Góngora, and Alexander Voss. "Kalom Uk'uw, Señor De Dzibilchaltún.". In *Memoria De La Tercera Mesa De Palenque*, 1:79-100. Palenque: INAH, 1998.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Casares, Orlando. "Astronomía Y Arquitectura En El Norte De La Península De Yucatán: Análisis Comparativo Entre Chichén Itzá Y Dzibilchaltún.". *Ciencias Espaciales* 9, no. 1 (2016): 201-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.5377/ce.v9i1.3133> .

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Casares, Orlando. "The Astronomical Orientation of Structure 38: The Presence of Astrocalendaric Aligments in Dzibilchaltún". *The Precolumbian Art Research Institute Journal* 2, no. 3 (2001): 6-9.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Casares, Orlando. "Una Revisión Arqueoastronómica a La Estructura 1-sub De Dzibilchaltún, Yucatán". *Temas Antropológicos* 23, no. 1 (2001): 5-19.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Casares, Orlando. "Del Cielo Al Inframundo: Observatorios Astronómicos Subterráneos De Mesoamérica". *Temas Antropológicos* 39, no. 2 (2017): 105-22.

Reference: Dzibilchaltún, arquitectura, poder y cambio religioso en el norte de Yucatán, Wyllys IV, Andrews, and Andrews Wyllys V. *Excavations at Dzibilchaltun, Yucatan, Mexico*. Middle American Research Institute: Tulane University, 1980.